

НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Бобожонова Шахноза Отахоновна

Магистрант, Ташкентский государственный аграрный
университет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10629826>

ARTICLE INFO

Received: 30th January 2024

Accepted: 06th February 2024

Online: 07th February 2024

KEY WORDS

Глобализация экономики,
инновационный потенциал,
инновационная
деятельность,
инновационные риски и
опасности, инновации, наука
и технологии,
инновационные риски,
инновационные идеи.

ABSTRACT

Особое внимание уделяется развитию системы научного обеспечения агропромышленного комплекса в условиях формирования инновационной экономики в нашей стране. Правительство республики осуществило ряд реформ с целью адаптации этой системы к требованиям рыночной экономики. Основная цель – повысить статус научного обеспечения аграрного сектора, широко внедрить научные достижения в практику. В данной статье даны предложения по направлениям инновационного развития сельского хозяйства.

ВВЕДЕНИЕ

Тенденция развития мировой экономики свидетельствует о том, что в качестве одного из главных факторов ликвидации нищеты и голода, усиливающихся во многих регионах планеты под влиянием глобального изменения климата, во всех сферах и аспектах человеческого общества, Производители сельскохозяйственной продукции, а также для них организация хозяйственной деятельности обслуживающих предприятий различных направлений на основе инноваций приобрела стратегическое значение, постоянное совершенствование этого процесса становится требованием времени. В новых условиях экономической глобализации главным признаком экономического развития являются изменения в технологическом способе производства и их влияние на экономический потенциал всего общества. По данным многих современных исследователей, происходящие сегодня инновационные изменения не только меняют производительные силы общества, но и представляют собой центральное звено в системе социально-экономических процессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ведь Указом Президента нашей страны №ПФ-5853 от 23 октября 2019 года в «Концепции развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» укрепление продовольственной безопасности страны, развитие были определены современные системы государственного управления в сетевой, аграрной сфере, такие

как постепенная диверсификация государственных расходов, направленных на поддержку отрасли [1].

В процессе исследования использовались методы сравнительного сравнения, логического и абстрактного мышления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важным аспектом системы инновационного развития является то, что она создает новые возможности для устойчивого роста отрасли в короткие сроки в условиях деформации структуры экономики, управления инновационными процессами, существования информационный вакуум на уровне сельского хозяйства. Роль государства в формировании этой системы бесподобна.

Инновационный процесс в аграрном секторе – это совокупность мероприятий, связанных с доставкой качественно новой продукции, экономических механизмов, конкретных организационных, технических или технологических идей, созданных на основе научных достижений, для непосредственного использования в производстве. Экономический рост в аграрном секторе республики происходит в основном за счет производства продукции, замещающей импорт, и развития предпринимательства. Однако развитие инновационного процесса по направлениям на основе научного потенциала агротехнологий в сети находится не на должном уровне. На это негативно влияет отсутствие экономической, финансовой и правовой базы управления инновационными рисками в сети, а также способов повышения эффективности инноваций с учетом особенностей сети, оценки инновационных рисков и рисков, совместимость инновационного потенциала с существующими условиями.

В условиях деятельности большого количества фермеров и фермерских хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию, формирования аграрного инновационного рынка, особенностей и направлений его деятельности, сбора точных данных, их обработки и использования полученных выводов. в условиях недостатка знаний предпринимается попытка реализовать научные разработки как инновационный проект. Это приводит к снижению экономической, технико-технологической, экологической эффективности инновационных идей. На наш взгляд, рынок инновационных идей в аграрном секторе развивается прежде всего в зависимости от уровня сформированности «инновационной среды» в стране.

В рыночных условиях инновационные идеи являются товаром и продаются только в том случае, если на них есть спрос. Автор инновационной идеи заинтересован не только в том, чтобы продать свой проект с прибылью, но и в получении дохода от результата этого проекта. Следовательно, должен быть явный владелец (лицо, обладающее авторскими правами) инновационной идеи. Такая система не всегда доступна. Действующие у нас законы позволяют регистрировать инновационные идеи как объекты интеллектуальной собственности на территории республики и гарантируют авторские права при их использовании [3].

Либерализация экономики напрямую связана с уменьшением вмешательства государства в производственно-финансовую деятельность хозяйствующих субъектов. Для того, чтобы фермер стал реальным покупателем инновационных идей в качестве

предпринимателя, его экономическая свобода должна в первую очередь расширяться. При этом главным образом [4]:

- расширить возможности полного владения фермером средствами производства, выращенной продукцией и полученной прибылью;
- повышение уровня свободы в определении состава посевов и проведении агротехнических мероприятий;
- свобода выбора канала реализации продукции и установления цены;
- создать возможность свободного приобретения продукции ресурсного рынка в конкурентной среде;
- расширить возможность приобретения приемлемых по качеству и цене услуг на рынке услуг в конкурентной среде;
- реализовать меры по созданию возможности реализации продукции переработчикам в конкурентной среде;
- производство продукции, способной удовлетворить потребности растущего рынка, должно быть основано на внедрении современной техники, новых сортов сельскохозяйственных культур и агротехнологических инноваций.

Вышеуказанные обстоятельства требуют уникального подхода к развитию инноваций в сельском хозяйстве на ранних этапах развития рыночных отношений. Теперь, если подойти к вопросу с точки зрения условий, сформировавшихся для развития рынка инновационных идей в сельском хозяйстве нашей республики, как показывает опыт стран с переходной экономикой, внедрение новых экономических механизмов в организация и управление производством в стиле «проб и ошибок».

Другой проблемой является эффективное использование заготовленной продукции, развитие перерабатывающей промышленности, расширение производства различных товаров народного потребления, помимо упомянутых выше мер по сельскохозяйственному производству и рыночным инновациям. Это повышает эффективность разработки сельскохозяйственной продукции, а также в определенной степени повышает конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Стратегической целью инновационной политики является преобразование научных идей и разработок в конкурентоспособную продукцию, внедрение этой продукции в производство, создание благоприятной инновационной среды, обеспечивающей научный и инновационный потенциал и развитие региона. Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве неразрывно связано с формированием и развитием всей инновационной системы. Его основная задача – развитие социально-экономических связей, повышение качества и количества продовольственного снабжения населения, снижение негативного антропогенного воздействия на экосистему, повышение эффективности использования ресурсов.

В целях повышения эффективности стимулирования инновационной деятельности в агропромышленном комплексе предусмотрено субсидирование, направленное на развитие основных отраслей сельского хозяйства и развитие селекционной работы, покрывающее часть затрат на приобретение химикатов, оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, орудий труда. системы государственной поддержки, в том числе меры по обновлению основных

фондов, совершенствованию структуры земель, землепользования и повышению продуктивности земель, кредитованию и страхованию субъектов АПК.

В результате эффективной роли экономического механизма можно определить систему форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности в сельском хозяйстве. На основе исследования рекомендована система классификации следующих форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности в сельском хозяйстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важными направлениями инновационной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и повышение эффективности деятельности фермеров и фермерских хозяйств в нем, являются:

- соответствие объемов производства основных пищевых продуктов нормам медицинского потребления;
- производство перспективной продукции, имеющей важное значение для межрегионального обмена и экспорта;
- производство продукции с высокой долей добавленной стоимости и экономической эффективности;
- продукция, производимая на малых и крупных предприятиях, должна быть в приемлемой пропорции и дополнять друг друга;
- повышение эффективности использования ресурсов за счет снижения антропогенного воздействия на экосистему.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». 23.10.2019
2. Артыков И. Значение инноваций в агропромышленном комплексе. //Сельское хозяйство Узбекистана. - Ташкент, 2009. - №2. - С.29.
3. Сафоевна С.З., Джураевна М.Н. (2021). Анализ экономической эффективности использования орошаемых земель в сельском хозяйстве и факторов, влияющих на нее. Журнал современных проблем бизнеса и правительства | Том, 27(2), 4056.
4. Сафоевна С.З., Сагдуллаевна Т.Ф. (2021). Продовольственное обеспечение населения Республики Узбекистан в условиях пандемии: проблемы и пути решения. academicia: международный многодисциплинарный исследовательский журнал, 11 (2), 1320–1325.
5. З.С. Шоходжаева. Эффективное использование водных ресурсов в аграрном секторе. Монография. Т.: - 2012 г.
6. С Зебо, М Юлдуз. Основные направления устойчивого развития сельского хозяйства. международные конференции по обучению и преподаванию. 2022. № 5, 91-96.